

Study on the biology of the grape leafhopper

Challenge

The grape leafhoppers *Jacobiasca lybica* and *Empoasca vitis* are very unfamiliar pests for many farmers, but have experienced a rapid expansion. When their population levels are high, they can cause the defoliation of the vineyard even when the fruit is unripe. This not only results in a qualitative loss but also reduces the vigour in the next season.

Solution

The use of kaolin sprayed on the vineyard creates a layer that protects the vine from the insects biting and significantly reduces the damage to the crop. Kaolin does not create resistance in the leafhoppers.

Benefits

The project helps us to better understand the pest and identify the species that are affecting the vineyards in our region. The use of kaolin sprayed three weeks before the peak (pre-veraison) at a dose of 5%–10% can reduce the percentage of affected leaves by more than 30%.

Applicability box

Theme

Biodiversity
Natural resources conservation
Pest management
Grapes

Context

Climatic limitation

Application time

For grape leafhopper treatment, it is crucial to treat before the damage is done, depending on the area (early May–early June).

Required implementation time

Early in the morning

Period of impact

The same year

Equipment

Airblast sprayer – Kaolin 95%

Practical recommendation

For conventional farmers:

- Begin the treatments of the leafhoppers early. Do not wait until you see 200 adults per trap per week to begin the treatment. Begin the treatments once you see 50 adults/trap/week.
- Alternate acetamiprid and cyhalothrin or another synthetic pyrethroid to avoid creating resistance.
- Keep treating the vineyard after harvest. The insecticides change the pattern of the curve, and the peak usually takes place once the conventional farmer stops the treatments. This can happen even in late October, reducing the migration of the resources right before dormancy.

For organic farmers:

- Identify the species of pest you have through molecular methods. In 2024, there are no taxonomers in Europe able to identify this insect. Another way to deduce the species you have is through the most abundant parasitoid in your vineyard.
- Identify the main beneficial insects in your vineyard. The strategy will change depending on whether you want to increase the population of predators or parasitoids.
- Look for plants that benefit from the presence of your most abundant natural enemies. For example, if *Empoasca vitis* is the most abundant leafhopper in your vineyard and *Anagrus* spp. is your main parasitoid, you can plant *Salvia officinalis*, *Mentha spicata*, or *Nepeta x faassenii*, which are particularly useful to attract *Eupteryx melissae*, another leafhopper that has no effect

on vineyards but is a pest of aromatic plants. This new leafhopper will offer *Anagrus* an overwinter refuge.

- Control the pest with kaolin without any fear of affecting natural enemies. Kaolin, as a mineral, has no effect on parasitoids, only creating a layer that disturbs leafhopper nymphs.

Existing materials

Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Web links

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Contact information

Publisher: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Author(s): Juan Martínez Barberá

Contact: j.martinez@bodegasenguera.com

Project partners: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2024

Simplified cost/benefit analysis

The new threat to Mediterranean viticulture: the grape leafhopper (*Jacobiasca lybica* and *Empoasca Vitis*)

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

The leafhopper is causing serious damage in viticulture, particularly in the Mediterranean region. Since 2023, it has been necessary to spray crops to avoid the devastating effects of this pest. Considering that this pest depends on high temperatures and that the summer of 2024 in the region was colder in comparison to previous seasons, it is likely that the leafhopper will become an annual pest, and therefore several treatments must be done to control it.

There is one effective way to reduce leafhopper damage without affecting natural enemies: the use of kaolin. Kaolin treatments can reduce damage by over 30% if the treatment takes place before the damage is evident and the pest levels rise. Moreover, a reduction in leaf damage will have a tremendous impact on parameters associated with grape quality such as °Brix, titratable acidity, pH, total anthocyanins, total tannins and several aromatic compounds, among other parameters. The trial was developed in a vineyard in Valencia (Spain).

Economical costs and benefits

It is crucial to do at least one treatment with kaolin (50 kg/ha) before the pest level reaches 50 adults/trap per week (standard yellow traps 10x25 cm) and to repeat the treatment after heavy rain.

Costs are estimated on a per-hectare basis.

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Variable costs		
Input		
<i>BASF Kaolin Surround*</i> <i>*There are other kaolins that are 10 times cheaper, but so far, they cannot be used in viticulture.</i>	Organic vineyards are not usually sprayed against this pest. In conventional viticulture, 1–2 sprays are required per season.	€4.54/kg (dose: 50 kg/ha) → €227/ha No. of treatments needed: - Low pressure from leafhopper: €454/ha (2 treatments) - High pressure from leafhopper: €1,135/ha (5 treatments)
Machine costs (fuel + depreciation)		2.0
Total		456.0–1137.0
COMPARISON	Global increase from 25% to 49% of the cost: Despite the increase in cost, the leafhopper can reduce yield, wine quality and wood maturity, with indirect effects on the next harvest, and even kill the plant if it is not treated.	

Environmental costs and benefits

Energy	Not measured, but a worsening of the impact can be considered:
Energy consumption increases due to each product application pass that must be made, compared to not treating the pest.	
Water	Unmeasured impact:
There is no direct relationship between this practice and the indicator in question.	
Soil	Unmeasured impact:
No direct relationship between this practice and the indicator in question.	
Air	Unmeasured impact, but a worsening of the impact can be considered:
No direct relationship between this practice and the indicator in question, but a worsening of it can be considered due to emissions for each pass to apply the product.	
Biodiversity	Unmeasured impact:
No direct relationship between the practice and the indicator in question.	

Project on the grape leafhopper: the new threat to Mediterranean viticulture

Short description of the project

The general objective of the project is to study the biology of the grape leafhopper. The specific objectives are to:

- Identify the leafhopper species in the Autonomous Community of Valencia.
- Understand the pest's life cycle.
- Evaluate the damage in the vineyards of the Autonomous Community of Valencia.
- Describe the pest control strategies implemented.

Benefits

The project has identified that kaolin sprayed three weeks before the beginning of the major peak of the pest is an effective treatment to control leafhoppers.

Stage of implementation

The project ended in 2023. Considering the results, the research team is organising the methodology to continue the project in 2025.

Key data box

Theme

Biodiversity
Natural resources conservation
Pest management
Grapes

Context

Climatic limitation

Duration

2022–2023

Partners involved

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), SAEM, La Baronía de Turís CoopV., Bodegas Enguera

Budget

€100,000

Particularity

DNA Barcoding for leafhopper species analysis

Main achieved or expected results

1. Although the sample size is moderate, *Empoasca vitis* and *Jacobiasca lybica* are the most prevalent species present.
2. The leafhopper population develops exponentially at the end of June, reaching its peak in the middle of August.
3. The grape leafhopper is a pest in 7 out of 10 vineyards, particularly in the southern part of the region.
4. Conventional insecticides create resistance that can reduce their effectiveness. The use of 5% kaolin can reduce leafhopper damage by more than 30% and does not create resistance or negatively affect beneficial insects.

Figure 1: Location of the study area

Figure 2: Leafhopper species found in different crops and ecological infrastructures around the blocks

Distribución de especies de mosquito verde en viñedo

Figure 3: Distribution of leafhopper species in the vineyards and the three properties with the most DNA sequences analysed

Figure 4: Leafhopper damage expressed in percentage of leaf affected

Dinámica poblacional Mosquito Verde

Figure 5: Leafhopper population dynamics

Figure 6: Conventional treatments and their effect on leafhopper population dynamics

Fig 7: Effect of kaolin on reducing leafhopper damage in Marselan and Tempranillo vineyards

Existing materials

Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=QEbc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Web links

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Contact information

Publisher: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Author(s): Juan Martínez Barberá

Contact: j.martinez@bodegasenguera.com

Project partners: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2023

Τζιτζικάκια της αμπέλου : Μελέτη της βιολογίας τους

Πρόκληση

Τα τζιτζικάκια της αμπέλου *Jacobiasca lybica* και *Empoasca vitis* δεν είναι ευρέως γνωστά παράσιτα για πολλούς αγρότες, αλλά έχουν παρουσιάσει ραγδαία εξάπλωση. Όταν ο πληθυσμός τους είναι υψηλός, μπορούν να προκαλέσουν αποφύλλωση του αμπελώνα, ακόμη και όταν ο καρπός είναι άγουρος. Αυτό δεν επιφέρει μόνο ποιοτική απώλεια, αλλά μειώνει και την ευρωστία της επόμενης σεζόν.

Λύση

Η χρήση καολίνη που ψεκάζεται στον αμπελώνα δημιουργεί μια επίστρωση που προστατεύει το αμπέλι από την προσβολή των εντόμων και μειώνει σημαντικά τις ζημιές στην καλλιέργεια. Ο καολίνης δεν δημιουργεί ανθεκτικότητα στα τζιτζικάκια.

Οφέλη

Το έργο μάς βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το παράσιτο και να εντοπίσουμε τα είδη που προσβάλλουν τους αμπελώνες της περιοχής μας. Η εφαρμογή καολίνη τρεις εβδομάδες πριν από τον περκασμό σε δόση 5%–10% μπορεί να μειώσει το ποσοστό των προσβεβλημένων φύλλων κατά περισσότερο από 30%.

Πρακτικές συστάσεις

Για τους συμβατικούς γεωργούς:

- Ξεκινήστε νωρίς την καταπολέμηση των τζιτζικιών. Μην περιμένετε να δείτε 200 ενήλικα έντομα ανά παγίδα την εβδομάδα για να ξεκινήσετε την εφαρμογή. Ξεκινήστε τις εφαρμογές μόλις δείτε 50 ενήλικα έντομα/παγίδα/εβδομάδα.
- Εφαρμόστε εναλλάξ acetamiprid και cyhalothrin ή άλλο συνθετικό πυρεθροειδές για να αποφύγετε τη δημιουργία ανθεκτικότητας.
- Συνεχίστε τις εφαρμογές στον αμπελώνα μετά τη συγκομιδή. Τα εντομοκτόνα αλλάζουν το σχήμα της καμπύλης, και η κορύφωση συνήθως λαμβάνει χώρα όταν ο συμβατικός γεωργός σταματά τις εφαρμογές. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και στα τέλη Οκτωβρίου, μειώνοντας τη μεταφορά των πόρων ακριβώς πριν από την περίοδο του ληθάργου.

Για τους βιολογικούς γεωργούς:

- Προσδιορίστε το είδος του παρασίτου που έχετε μέσω μοριακών μεθόδων. Το 2024 κανένας ταξινομός στην Ευρώπη δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει αυτό το έντομο. Ένας άλλος τρόπος για να καταλάβετε ποιο είδος έχετε είναι μέσω του πιο πολυπληθούς παρασιτοειδούς που υπάρχει στον αμπελώνα σας.
- Προσδιορίστε τα κύρια ωφέλιμα έντομα στον αμπελώνα σας. Η στρατηγική αλλάζει ανάλογα με το αν θέλετε να αυξήσετε τον πληθυσμό των αρπακτικών ή των παρασιτοειδών.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Βιοποικιλότητα
Διατήρηση φυσικών πόρων
Διαχείριση παρασίτων
Σταφύλια

Περιεχόμενα

Κλιματολογικοί περιορισμοί

Χρόνος εφαρμογής

Για την καταπολέμηση του τζιτζικιού της αμπέλου, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η εφαρμογή πριν προκληθεί η ζημιά, ανάλογα με την περιοχή (αρχές Μαΐου – αρχές Ιουνίου).

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Νωρίς το πρωί

Περίοδος επιπτώσεων

Το ίδιο έτος

Εξοπλισμός

Νεφελοψεκαστήρας – Καολίνης
95%

- Αναζητήστε φυτά που επωφελούνται από την παρουσία των πιο πολυπληθών φυσικών εχθρών στον αμπελώνα σας. Για παράδειγμα, εάν το *Empoasca vitis* είναι το πιο πολυπληθές τζιτζικάκι στον αμπελώνα σας και το *Anagrus spp.* είναι το κύριο παρασιτοειδές σας, μπορείτε να φυτέψετε *Salvia officinalis*, *Mentha spicata* ή *Nepeta x faassenii*, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να προσελκύουν το *Eurpteryx melissae*, ένα άλλο τζιτζικάκι που δεν έχει καμία επίδραση στους αμπελώνες, αλλά είναι παράσιτο των αρωματικών φυτών. Αυτό το νέο τζιτζικάκι θα προσφέρει στο *Anagrus* έναν ξενιστή για τον χειμώνα.
- Αντιμετωπίστε τα παράσιτα με καολίνη χωρίς τον φόβο ότι θα επηρεάσετε τους φυσικούς εχθρούς. Ο καολίνης, ως ορυκτό, δεν έχει καμία επίδραση στα παρασιτοειδή, δημιουργώντας μόνο μια επίστρωση που επηρεάζει τις νύμφες των τζιτζικιών.

Υπάρχον υλικό

Βίντεο

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Συγγραφέας(ες): Juan Martínez Barberá

Επικοινωνία: j.martinez@bodegasenguera.com

Εταίροι του έργου: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2024

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Η νέα απειλή για την αμπελουργία της Μεσογείου: το τζιτζικάκι της αμπέλου (*Jacobiasca lybica* και *Empoasca Vitis*)

Εισαγωγή – παρουσίαση της υφιστάμενης και της μεταγενέστερης κατάστασης

Το τζιτζικάκι προκαλεί σοβαρές ζημιές στην αμπελουργία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Από το 2023, είναι απαραίτητο να ψεκάζονται οι καλλιέργειες για να αποφεύγονται οι καταστροφικές επιπτώσεις αυτού του παρασίτου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το παράσιτο συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες και ότι το καλοκαίρι του 2024 στην περιοχή ήταν πιο δροσερό σε σύγκριση με προηγούμενες σεζόν, είναι πιθανό ότι το τζιτζικάκι θα γίνει ετήσιο παράσιτο και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνονται αρκετές εφαρμογές για τον έλεγχό του.

Υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των ζημιών που προκαλούν τα τζιτζικάκια χωρίς να επηρεάζονται οι φυσικοί εχθροί τους: η χρήση καολίνη. Οι εφαρμογές καολίνη μπορούν να μειώσουν τις ζημιές κατά περισσότερο από 30% εάν η εφαρμογή πραγματοποιηθεί πριν οι ζημιές γίνουν εμφανείς και τα επίπεδα των παρασίτων αυξηθούν. Επιπλέον, η μείωση της ζημιάς στα φύλλα θα έχει τεράστια επίδραση σε παραμέτρους που σχετίζονται με την ποιότητα των σταφυλιών, όπως ο βαθμός °Brix, η ογκομετρούμενη οξύτητα, το pH, οι συνολικές ανθοκυανίνες, οι συνολικές τανίνες και διάφορες αρωματικές ενώσεις, μεταξύ άλλων παραμέτρων. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε έναν αμπελώνα στη Βαλένθια (Ισπανία).

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται τουλάχιστον μία εφαρμογή καολίνη (50 kg/ha) πριν το επίπεδο των παρασίτων φτάσει τα 50 ενήλικα έντομα/παγίδα ανά εβδομάδα (τυπικές κίτρινες παγίδες 10x25 cm) και να επαναλαμβάνεται η εφαρμογή μετά από ισχυρή βροχόπτωση. Τα κόστη υπολογίζονται ανά εκτάριο.

Υπόμνημα

▶ Εκτιμώμενος

▶ Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μεταγενέστερη κατάσταση
Μεταβλητό κόστος		
Εισροή		
BASF Kaolin Surround* * Υπάρχουν και άλλα είδη καολίνη που είναι 10 φορές φθηνότερα, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αμπελουργία.	Οι βιολογικοί αμπελώνες συνήθως δεν ψεκάζονται για την καταπολέμηση αυτού του παρασίτου. Στη συμβατική αμπελουργία, απαιτούνται 1-2 ψεκασμοί τη σεζόν.	4,54 €/kg (δόση: 50 kg/ha) → 227 €/ha Αριθμός απαιτούμενων εφαρμογών: - Χαμηλή πίεση από το τζιτζικάκι: 454 €/ha (2 εφαρμογές) - Υψηλή πίεση από το τζιτζικάκι: 1.135 €/ha (5 εφαρμογές)
Κόστος μηχανημάτων (καύσιμα + απόσβεση)		2,0
Σύνολο		456,0–1137,0
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Συνολική αύξηση από 25% ως 49% του κόστους: Παρά την αύξηση του κόστους, το τζιτζικάκι μπορεί να μειώσει την απόδοση του αμπελιού, την ποιότητα του οίνου και την ωριμότητα του ξύλου, με έμμεσες επιπτώσεις στην επόμενη συγκομιδή, και ακόμη και να σκοτώσει το φυτό εάν δεν αντιμετωπιστεί.	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Ο αντίκτυπος δεν έχει μετρηθεί, αλλά εκτιμάται ότι θα επιδεινωθεί:
Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται λόγω κάθε περάσματος που πρέπει να γίνει για την εφαρμογή του προϊόντος, σε σύγκριση με τη μη καταπολέμηση του παρασίτου.	
Νερό	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αυτής της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη.	
Έδαφος	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αυτής της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη.	
Αέρας	Ο αντίκτυπος δεν έχει μετρηθεί, αλλά εκτιμάται ότι θα επιδεινωθεί:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αυτής της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη, αλλά εκτιμάται ότι θα επιδεινωθεί, λόγω των εκπομπών για κάθε πέρασμα για την εφαρμογή του προϊόντος.	
Βιοποικιλότητα	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη.	

Έργοσχετικά με το τζιτζικάκι της αμπέλου: η νέα απειλή για την αμπελουργία της Μεσογείου

Σύντομη περιγραφή του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να μελετηθεί η βιολογία του τζιτζικιού της αμπέλου. Οι ειδικοί στόχοι του είναι οι εξής:

- Προσδιορισμός των ειδών τζιτζικιών στην Αυτόνομη Κοινότητα της Βαλένθια.
- Κατανόηση του κύκλου ζωής του παρασίτου.
- Αξιολόγηση των ζημιών στους αμπελώνες της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια.
- Περιγραφή των εφαρμοζόμενων στρατηγικών ελέγχου των παρασίτων.

Οφέλη

Στο πλαίσιο του έργου έχει διαπιστωθεί ότι ο καολίνης που ψεκάζεται τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της κύριας περιόδου αιχμής του παρασίτου αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο για τον έλεγχο των τζιτζικιών.

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, η ερευνητική ομάδα οργανώνει τη μεθοδολογία για τη συνέχιση του έργου το 2025.

Πλαίσιο βασικών δεδομένων

Θέμα

Βιοποικιλότητα
Διατήρηση φυσικών πόρων
Διαχείριση παρασίτων
Σταφύλια

Περιεχόμενα

Κλιματολογικοί περιορισμοί

Διάρκεια

2022–2023

Εταίροι ΕΟ

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), SAEM, La Baronía de Turís CoopV., Bodegas Enguera

Προϋπολογισμός

100.000 €

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

Χρήση γραμμωτού κώδικα DNA για την ανάλυση των ειδών τζιτζικιών

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

1. Αν και το μέγεθος του δείγματος είναι σχετικά μικρό, τα είδη *Empoasca vitis* και *Jacobiasca lybica* είναι τα πιο διαδεδομένα.
2. Ο πληθυσμός των τζιτζικιών αναπτύσσεται εκθετικά στα τέλη Ιουνίου, φτάνοντας στην κορύφωσή του στα μέσα Αυγούστου.
3. Το τζιτζικάκι της αμπέλου υπάρχει ως παράσιτο σε 7 στους 10 αμπελώνες, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της περιοχής.
4. Τα συμβατικά εντομοκτόνα δημιουργούν ανθεκτικότητα που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους. Η χρήση καολίνης 5% μπορεί να μειώσει τις ζημιές από τα τζιτζικάκια κατά περισσότερο από 30% και δεν δημιουργεί ανθεκτικότητα ούτε επηρεάζει αρνητικά τα ωφέλιμα έντομα.

Εικόνα 1: Τοποθεσία της περιοχής μελέτης

Εικόνα 2: Είδη τζιτζικιών που βρέθηκαν σε διάφορες καλλιέργειες και οικολογικές υποδομές γύρω από τις εκτάσεις

Distribución de especies de mosquito verde en viñedo

Εικόνα 3: Κατανομή των ειδών τζιτζικιών στους αμπελώνες και στις τρεις ιδιοκτησίες με τις περισσότερες αλληλουχίες DNA που αναλύθηκαν

Εικόνα 4: Ζημιά από τα τζιτζικιάκια εκφρασμένη σε ποσοστό προσβεβλημένων φύλλων

Dinámica poblacional Mosquito Verde

Εικόνα 5: Δυναμική του πληθυσμού των τζιτζικιών

 Despunte y deshojado basal
 Vid
 Almendro

Εικόνα 6: Συμβατικές μέθοδοι καταπολέμησης και η επίδρασή τους στη δυναμική του πληθυσμού των τζιτζικιών

Εικ. 7: Επίδραση του καολίνη στη μείωση των ζημιών από τα τζιτζικάκια σε αμπελώνες Marselan και Tempranillo

Υπάρχον υλικό

Βίντεο

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBC9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Συγγραφέας(ες): Juan Martínez Barberá

Επικοινωνία: j.martinez@bodegasenguera.com

Εταίροι του έργου: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2023

Estudio sobre la biología del mosquito verde de la vid

Desafío

El mosquito verde de la vid *Jacobiasca lybica* y *Empoasca vitis* son plagas muy desconocidas para muchos agricultores, pero han experimentado una rápida expansión. Cuando sus niveles de población son elevados, pueden provocar la defoliación del viñedo incluso cuando la fruta está inmadura. Esto no solo supone una pérdida cualitativa, sino que también reduce el vigor en la siguiente temporada.

Solución

El uso de caolín pulverizado en el viñedo crea una capa que protege la vid de las picaduras de los insectos y reduce considerablemente los daños en la cosecha. El caolín no crea resistencia en el mosquito verde de la vid.

Beneficios

El proyecto nos ayuda a conocer mejor la plaga y a identificar las especies que están afectando a los viñedos de nuestra región. El uso de caolín pulverizado tres semanas antes del pico (antes del envero) a una dosis del 5 %-10 % puede reducir el porcentaje de hojas afectadas en más de un 30 %.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Biodiversidad
Conservación de los recursos naturales
Tratamiento de plagas
Uvas

Contexto

Limitación climática

Tiempo de aplicación

Para el tratamiento del mosquito verde de la vid, su tratamiento es crucial antes de que se produzcan los daños, en función de la zona (principios de mayo-principios de junio).

Tiempo de aplicación necesario

Temprano por la mañana

Periodo de impacto

Ese mismo año

Equipamiento

Pulverizador Airblast, caolín al 95 %

Recomendación práctica

Para agricultores convencionales:

- Comience pronto los tratamientos contra el mosquito verde. No espere a ver 200 adultos por trampa a la semana para empezar el tratamiento. Comience los tratamientos cuando vea 50 adultos/trampa/semana.
- Alterne acetamiprid y cihalotrina u otro piretroide sintético para evitar la creación de resistencias.
- Siga tratando el viñedo después de la vendimia. Los insecticidas cambian el patrón de la curva y el pico suele producirse una vez que el agricultor convencional interrumpe los tratamientos. Esto puede ocurrir incluso a finales de octubre, lo que reduce la migración de los recursos justo antes de la latencia.

Para agricultores ecológicos:

- Identifique la especie de plaga que tiene mediante métodos moleculares. En 2024, no hay taxónomos en Europa capaces de identificar este insecto. Otra forma de deducir la especie que tiene es mediante el parasitoide más abundante en su viñedo.

- Identifique los principales insectos beneficiosos de su viñedo. La estrategia cambiará en función de si se quiere aumentar la población de depredadores o de parasitoides.
- Busque plantas que se beneficien de la presencia de sus enemigos naturales más abundantes. Por ejemplo, si la *Empoasca vitis* es el mosquito verde más abundante en su viñedo y la *Anagrus* spp. es su principal parasitoide, puede plantar *Salvia officinalis*, *Mentha spicata* o *Nepeta x faassenii*, que son especialmente útiles para atraer a la *Eupteryx melissae*, otro mosquito que no tiene efectos en los viñedos, pero es una plaga de las plantas aromáticas. Este nuevo mosquito verde ofrecerá a la *Anagrus* un refugio durante el invierno.
- Controle la plaga con caolín sin temor a afectar a los enemigos naturales. El caolín, como mineral, no tiene ningún efecto sobre los parasitoides, pues solo crea una capa que molesta a las ninfas de los mosquitos verdes..

Materiales existentes

Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Enlaces web

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Información de contacto

Editor: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autor(es): Juan Martínez Barberá

Contacto: j.martinez@bodegasenguera.com

Socios del proyecto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2024

Análisis simplificado de costes y beneficios

La nueva amenaza para la viticultura mediterránea: el mosquito verde de la vid (*Jacobiasca lybica* y *Empoasca Vitis*)

Introducción: presentación de la situación *ex ante* y *ex post*

El mosquito verde está infligiendo graves daños en la viticultura, sobre todo en la región mediterránea. Desde 2023, es necesario fumigar los cultivos para evitar los efectos devastadores de esta plaga. Teniendo en cuenta que esta plaga depende de las altas temperaturas y que el verano de 2024 en la región fue más frío en comparación con temporadas anteriores, es probable que el mosquito de la vid se convierta en una plaga anual, por lo que deberán realizarse varios tratamientos para controlarlo.

Existe una forma eficaz de reducir los daños causados por el mosquito verde sin afectar a los enemigos naturales: el uso de caolín. Los tratamientos con caolín pueden reducir los daños en más de un 30 % si el tratamiento se lleva a cabo antes de que los daños sean evidentes y aumenten los niveles de la plaga. Además, una reducción del daño foliar tendrá una tremenda repercusión en los parámetros asociados a la calidad de la uva como °Brix, acidez titulable, pH, antocianos totales, taninos totales y varios compuestos aromáticos, entre otros parámetros. El ensayo se desarrolló en un viñedo de Valencia (España).

Costes y beneficios económicos

Es crucial realizar al menos un tratamiento con caolín (50 kg/ha) antes de que el nivel de la plaga alcance los 50 adultos por trampa por semana (trampas amarillas estándar de 10x25 cm) y repetir el tratamiento después de lluvias intensas.

Los costes se calculan por hectárea.

Leyenda

	<i>Ex ante</i>	<i>Ex post</i>
Costes variables		
Entrada		
<i>BASF Kaolin Surround* (caolín)</i> <i>*Hay otros caolines 10 veces más baratos, pero hasta ahora no pueden utilizarse en viticultura.</i>	Los viñedos ecológicos no suelen fumigarse contra esta plaga. En viticultura convencional, se requieren 1-2 pulverizaciones por temporada.	4,54 €/kg (dosis: 50 kg/ha) → 227 €/ha N.º de tratamientos necesarios: - Baja presión de mosquito verde: 454 €/ha (2 tratamientos) - Alta presión de mosquito verde: 1135 €/ha (5 tratamientos)
Costes de maquinaria (combustible + amortización)		2,0
Total		456,0-1137,0
COMPARACIÓN	<p>A pesar del aumento del coste, el mosquito verde puede reducir el rendimiento, la calidad del vino y la madurez de la madera, con efectos indirectos en la siguiente cosecha, e incluso matar la planta si no se trata.</p>	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	No se ha medido, pero puede considerarse un empeoramiento del impacto:
El consumo de energía aumenta debido a cada pasada de aplicación de producto que hay que hacer, en comparación con no tratar la plaga.	
Agua	Impacto no medido:
No hay relación directa entre esta práctica y el indicador en cuestión.	
Suelo	Impacto no medido:
No hay relación directa entre esta práctica y el indicador en cuestión.	
Aire	No se ha medido, pero puede considerarse un empeoramiento del impacto:
No existe relación directa entre esta práctica y el indicador en cuestión, pero puede considerarse un empeoramiento de este debido a las emisiones por cada pasada para aplicar el producto.	
Biodiversidad	Impacto no medido:
No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión.	

Proyecto sobre el mosquito verde de la vid: la nueva amenaza para la viticultura mediterránea

Breve descripción del proyecto

El objetivo general del proyecto consiste en estudiar la biología del mosquito verde de la vid. Los objetivos específicos son los siguientes:

- Identificar las especies de mosquito verde en la Comunidad Valenciana.
- Comprender el ciclo vital de la plaga.
- Evaluar los daños en los viñedos de la Comunidad Valenciana.
- Describir las estrategias de control de plagas aplicadas.

Beneficios

El proyecto ha determinado que el caolín pulverizado tres semanas antes del inicio del pico principal de la plaga es un tratamiento eficaz para controlar el mosquito verde.

Fase de implementación

El proyecto concluyó en 2023. A la vista de los resultados, el equipo de investigación está organizando la metodología para continuar el proyecto en 2025.

Cuadro de datos clave

Tema

Biodiversidad
Conservación de los recursos naturales
Tratamiento de plagas
Uvas

Contexto

Limitación climática

Duración

2022-2023

Socios implicados

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), SAEM, La Baronía de Turís CoopV., Bodegas Enguera

Presupuesto

100 000 €

Particularidad

Código de barras del ADN para el análisis de especies de mosquitos verde.

Principales resultados obtenidos o esperados

1. Aunque el tamaño de la muestra es moderado, la *Empoasca vitis* y la *Jacobiasca lybica* son las especies presentes con mayor prevalencia.
2. La población de mosquito verde se desarrolla exponencialmente a finales de junio, alcanzando su punto álgido a mediados de agosto.
3. El mosquito verde de la vid es una plaga en 7 de cada 10 viñedos, sobre todo en el sur de la región.
4. Los insecticidas convencionales crean resistencias que pueden reducir su eficacia. El uso de un 5 % de caolín puede reducir los daños causados por el mosquito verde en más de un 30 % y no crea resistencia ni afecta negativamente a los insectos beneficiosos.

Figura 1: Localización de la zona de estudio

Figura 2: Especies de mosquito verde encontradas en diferentes cultivos e infraestructuras ecológicas en torno a los bloques

Distribución de especies de mosquito verde en viñedo

Figura 3: Distribución de las especies de mosquito verde en los viñedos y las tres propiedades con más secuencias de ADN analizadas

Figura 4: Daños de mosquito verde expresados en porcentaje de hoja afectada

Figura 5: Dinámica de la población de mosquito verde

 Despunte y deshojado basal
 Vid
 Almendro

Figura 6: Tratamientos convencionales y su efecto en la dinámica de las poblaciones de mosquito verde

Figura 7: Efecto del caolín en la reducción de los daños causados por el mosquito verde en viñedos de Marsalán y Tempranillo

Materiales existentes

Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=QEbc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Enlaces web

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Información de contacto

Editor: Juan Martínez Barberá
 CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
 +34 664 613 791

Autor(es): Juan Martínez Barberá

Contacto: j.martinez@bodegasenguera.com

Socios del proyecto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2023

Étude sur la biologie de la cicadelle du raisin

Principaux enjeux

La cicadelle de la vigne *Jacobiasca lybica* est un ravageur encore très peu connu de nombreux viticulteurs, mais qui connaît une expansion rapide dans les vignobles méditerranéens. Ses dégâts s'ajoutent à ceux d'*Empoasca vitis*. Lorsque leur population est importante, elles peuvent provoquer la défoliation du vignoble, même lorsque les fruits ne sont pas encore mûrs. Cela entraîne non seulement une perte qualitative, mais aussi une diminution de la vigueur pour la saison suivante.

Solution

L'application de kaolin sur les vignes forme une barrière protectrice qui limite les piqûres d'insectes et réduit significativement les dommages causés aux cultures. De plus, son usage n'entraîne pas de développement de résistance chez les cicadelles.

Avantages

Le projet nous aide à mieux comprendre ce ravageur et à identifier les espèces qui affectent les vignobles de notre région. La pulvérisation de kaolin trois semaines avant le pic de vol (pré-véraison) à une dose de 5 % à 10 % peut réduire de plus de 30 % le pourcentage de feuilles touchées.

Conditions d'application

Mots clés

Biodiversité
Conservation des ressources naturelles
Lutte contre les ravageurs
Raisins

Contexte

Contraintes climatiques

Période d'application

Pour lutter contre les cicadelles du raisin, il est essentiel d'intervenir avant que les dégâts ne se produisent, en fonction de la région (début mai à début juin).

Délai de mise en œuvre nécessaire

Tôt le matin

Période d'impact

La même année

Matériel

Pulvérisateur à jet porté – Kaolin 95 %

Recommandations pratiques dans le contexte de production de la Bodega Enguera

Pour les viticulteurs traditionnels :

- Commencez les traitements contre les cicadelles de manière précoce. N'attendez pas de voir 200 adultes par piège par semaine pour commencer le traitement. Commencez les traitements dès que vous voyez 50 adultes/piège/semaine.
- Alternez indoxacarbe et la lambda-cyhalothrine ou un autre pyréthroïde synthétique pour éviter de créer une résistance.
- Continuez à traiter le vignoble après la vendange. Les insecticides modifient la courbe et le pic de vol survient généralement lorsque le viticulteur traditionnel arrête les traitements. Cela peut même se produire à la fin du mois d'octobre, ce qui réduit la migration des ressources juste avant la dormance.

Pour les viticulteurs biologiques :

- Pour identifier *Jacobiasca lybica* seule l'analyse moléculaire est fiable, en 2024, aucun taxonomiste en Europe n'est en mesure de reconnaître cet insecte avec certitude et de le différencier d'*Empoasca vitis*. Une alternative consiste à identifier l'espèce de parasitoïde la plus abondante dans votre vignoble, ce qui peut indirectement révéler le ravageur concerné.
- Identifiez les principaux insectes utiles dans votre vignoble. La stratégie variera selon que vous

souhaitez augmenter la population de prédateurs ou de parasitoïdes.

- Recherchez les plantes qui bénéficient de la présence des ennemis naturels les plus abondants. Par exemple, si *Empoasca vitis* est la cicadelle la plus abondante dans votre vignoble et *Anagrus* spp. votre principal parasitoïde, vous pouvez planter *Salvia officinalis*, *Mentha spicata* ou *Nepeta x faassenii*, qui sont particulièrement utiles pour attirer *Eupteryx melissae*, une autre cicadelle qui n'a pas d'incidence sur la vigne mais qui est un ravageur des plantes aromatiques. Cette nouvelle cicadelle offrira à *Anagrus* un refuge pour hiverner.
- Lutte contre le ravageur avec du kaolin sans craindre d'affecter les ennemis naturels. Le kaolin, en tant que minéral, n'a aucun effet sur les parasitoïdes, il crée seulement une couche qui perturbe les nymphes de cicadelles.

Ressources associées

Vidéos

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Liens internet

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Contacts

Éditeur : Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valence
+34 664 613 791

Auteur(s) : Juan Martínez Barberá

Contact : j.martinez@bodegasenguera.com

Partenaires du projet : Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2024

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Nouvelle menace pour la viticulture méditerranéenne : la cicadelle du raisin (*Jacobiasca lybica* et *Empoasca Vitis*)

Introduction – présentation de la situation ex ante et ex post

La cicadelle cause de graves dégâts dans la viticulture, en particulier dans la région méditerranéenne. Depuis 2023, il est nécessaire de pulvériser les cultures pour éviter les effets dévastateurs de ce ravageur. Étant donné que ce ravageur dépend des températures élevées et que l'été 2024 dans la région a été plus frais que les saisons précédentes, il est probable que la cicadelle devienne un ravageur annuel et que plusieurs traitements doivent être effectués pour lutter contre celle-ci.

Il existe un moyen efficace de réduire les dégâts causés par la cicadelle sans nuire à ses ennemis naturels : l'utilisation du kaolin. Les traitements au kaolin peuvent réduire les dégâts de plus de 30 % s'ils sont effectués avant que les dégâts ne soient visibles et que les populations de ravageurs n'augmentent. De plus, une réduction des dégâts sur les feuilles aura un impact considérable sur les paramètres associés à la qualité du raisin, tels que le degré Brix, l'acidité titrable, le pH, les anthocyanes totales, les tanins totaux et plusieurs composés aromatiques, entre autres. L'essai a été réalisé dans un vignoble de Valence (Espagne).

Impact économique

Il est essentiel d'effectuer au moins un traitement au kaolin (50 kg/ha) avant que la population de ravageurs n'atteigne 50 adultes/piège par semaine (pièges jaunes standard de 10 x 25 cm) et de répéter le traitement après de fortes pluies. Les coûts sont estimés à l'hectare.

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex ante	Ex post
Coûts variables		
Intrant		
<p><i>BASF Kaolin Surround*</i></p> <p><i>*Il existe d'autres kaolins 10 fois moins chers, mais ils ne peuvent pas encore être utilisés en viticulture.</i></p>	<p>Les vignobles biologiques ne sont généralement pas traités contre ce ravageur. En viticulture traditionnelle, 1 à 2 pulvérisations sont nécessaires par saison.</p>	<p>4,54 €/kg (dose : 50 kg/ha) → 227 €/ha</p> <p>Nombre de traitements nécessaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faible pression des cicadelles : 454 €/ha (2 traitements) - Forte pression des cicadelles : 1 135 €/ha (5 traitements)
Coûts des machines (carburant + amortissement)		2 €
Total		456 €-1 137 €
COMPARAISON	<div style="text-align: center;"> <p>Certes, le traitement entraîne une augmentation du coût, mais le fait est que la cicadelle peut réduire le rendement, la qualité du vin et la maturité du bois, avec des effets indirects sur la récolte suivante, voire tuer la plante si elle n'est pas traitée.</p> </div>	

Impact sur l'environnement

Énergie	Impact non mesuré, mais une aggravation de l'impact peut être envisagée :
La consommation d'énergie augmente en raison de chaque passage nécessaire pour appliquer le produit, par rapport à l'absence de traitement contre le ravageur.	
Eau	Impact non mesuré :
Pas de relation directe entre cette pratique et l'indicateur en question.	
Sol	Impact non mesuré :
Pas de relation directe entre cette pratique et l'indicateur en question.	
Air	Impact non mesuré, mais une aggravation de l'impact peut être envisagée :
Pas de relation directe entre cette pratique et l'indicateur en question, mais une aggravation de celui-ci peut être envisagée en raison des émissions générées par chaque passage pour appliquer le produit.	
Biodiversité	Impact non mesuré :
Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question.	

Projet sur la cicadelle du raisin : nouvelle menace pour la viticulture méditerranéenne

Brève description du groupe opérationnel

L'objectif général du groupe opérationnel est d'étudier la biologie de la cicadelle du raisin. Les objectifs spécifiques consistent à :

- Identifier les espèces de cicadelles présentes dans la communauté autonome de Valence.
- Comprendre le cycle de vie du ravageur.
- Évaluer les dégâts causés dans les vignobles de la communauté autonome de Valence.
- Décrire les stratégies de lutte contre les ravageurs mises en œuvre.

Valeur ajoutée

Le projet a identifié que le kaolin pulvérisé trois semaines avant le début du pic d'activité majeur des ravageurs est un traitement efficace pour lutter contre les cicadelles.

État actuel du projet

Le projet s'est terminé en 2023. Au vu des résultats, l'équipe de recherche organise la méthodologie pour poursuivre le projet en 2025.

Infos clés

Thème

Biodiversité
Conservation des ressources naturelles
Lutte contre les ravageurs
Raisins

Contexte

Contraintes climatiques

Durée

2022–2023

Partenaires du projet

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), SAEM, La Baronía de Turís CoopV., Bodegas Enguera

Budget

100 000 €

Particularité

Codes-barres ADN pour l'analyse des espèces de cicadelles

Principaux résultats obtenus ou attendus

1. Bien que la taille de l'échantillon soit modérée, *Empoasca vitis* et *Jacobiasca lybica* sont les espèces les plus répandues.
2. La population de cicadelles se développe de manière exponentielle à la fin du mois de juin pour atteindre son pic au milieu du mois d'août.
3. La cicadelle du raisin est un ravageur présent dans 7 vignobles sur 10, en particulier dans le sud de la région.
4. Les insecticides conventionnels créent une résistance qui peut réduire leur efficacité. L'utilisation de kaolin à 5 % peut réduire les dégâts causés par les cicadelles de plus de 30 % et ne crée pas de résistance ni n'affecte négativement les insectes utiles.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

Figure 2 : Espèces de cicadelles trouvées dans différentes cultures et infrastructures écologiques autour des parcelles

Distribución de especies de mosquito verde en viñedo

Figure 3 : Répartition des espèces de cicadelles dans les vignobles et analyse des trois propriétés présentant le plus grand nombre de séquences d'ADN

Figure 4 : Dégâts causés par les cicadelles exprimés en pourcentage de feuilles touchées

Dinámica poblacional Mosquito Verde

Figure 5 : Dynamique des populations de cicadelles

Figure 6 : Traitements conventionnels et leur effet sur la dynamique des populations de cicadelles

Figure 7 : Effet du kaolin sur la réduction des dégâts causés par les cicadelles dans les vignobles de Marselan et Tempranillo

Ressources associées

Vidéos

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDDY9zVLbA>

Liens internet

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Contacts

Éditeur : Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valence
+34 664 613 791

Auteur(s) : Juan Martínez Barberá

Contact : j.martinez@bodegasenguera.com

Partenaires du projet : Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2023

Studija biologije cvrčka u vinovoj lozi

Izazov

Cvrčki *Jacobiasca lybica* i *Empoasca vitis* mnogim uzgajivačima još nisu poznati, ali se brzo šire. Kada je njihova populacija visoka, mogu uzrokovati defolijaciju vinograda čak i kada plodovi nisu zreli. To dovodi ne samo do gubitka kvalitete već i do smanjenog porasta u slijedećoj sezoni.

Rješenje

Prskanjem vinograda kaolinom stvara se sloj koji štiti vinovu lozu od ugriza insekata i znatno smanjuje oštećenje usjeva. Kaolin ne stvara rezistentnost kod cvrčka.

Koristi

Projekt nam pomaže da saznamo više o tom štetniku i identificiramo vrste koje napadaju vinograde u našoj regiji. Prskanjem kaolinom tri tjedna prije nego što broj štetnika dosegne maksimum (prije početka dozrijevanja plodova) u dozi od 5% - 10% može se smanjiti postotak zahvaćenog lišća za više od 30 %.

Okvir primjenjivosti

Tema

bioraznolikost
očuvanje prirodnih resursa
suzbijanje štetnika
vinova loza

Kontekst

klimatska ograničenja

Vrijeme primjene

Cvrčak u vinovoj lozi mora se suzbijati prije nego što nastane šteta, od početka svibnja do početka lipnja, ovisno o području.

Potrebno vrijeme implementacije

rano ujutro

Razdoblje utjecaja

iste godine

Oprema

zračna prskalica – kaolin 95%

Praktične preporuke

Za konvencionalne poljoprivrednike:

- Sa suzbijanjem cvrčka počnite rano. Za početak tretmana nemojte čekati da se u klopki uhvati 200 odraslih jedinki tjedno. S tretmanom započnite već kod 50 odraslih jedinki po klopki tjedno.
- Kako biste izbjegli razvoj rezistentnosti, naizmjenično primjenjujte acetamiprid i cihalotrin ili neki drugi sintetski piretroid.
- Nastavite tretirati vinograd i nakon berbe. Insekticidi mijenjaju oblik krivulje, a maksimum broja štetnika obično nastaje čim konvencionalni poljoprivrednik prekine s tretmanima. To se može dogoditi i krajem listopada, kad se smanjuje migracija resursa neposredno prije mirovanja.

Za ekološke poljoprivrednike:

- Utvrdite vrste štetnika u svom vinogradu molekularnim metodama. U Europi u 2024. godini nije bilo stručnjaka za taksonomiju koji bi mogli identificirati tog insekta. Zaključak o vrsti štetnika u vašem vinogradu možete donijeti i na temelju najbrojnijeg parazitoida.
- Identificirajte glavne korisne insekte u svom vinogradu. Strategija ovisi i o tome želite li povećati populaciju predatora ili parazitoida.
- Potražite biljke kojima pogoduje prisutnost najbrojnijih prirodnih neprijatelja u vašem vinogradu. Na primjer, ako je *Empoasca vitis* najbrojniji cvrčak u vašem vinogradu, a *Anagrus* spp. glavni parazitoid, možete posaditi *Salvia officinalis*, *Mentha spicata* ili *Nepeta x faassenii*, koje su posebno korisne u privlačenju *Eupteryx melissae*, druge vrste cvrčka koji nije štetan za

vinograd, ali je nametnik na aromatičnom bilju. Taj novi cvrčak osigurat će parazitoidu *Anagrus* sklonište za prezimljavanje.

- Suzbijajte štetnika kaolinom bez straha od utjecaja na prirodne neprijatelje. Kaolin je mineral i ne utječe na parazitoide nego samo stvara sloj koji ometa ličinke cvrčka.

Postojeći materijali

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Web-linkovi

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Kontakt informacije

Izdavač: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autor(i): Juan Martínez Barberá

Kontakt: j.martinez@bodegasenguera.com

Projektni partneri: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2024

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Nova prijetnja mediteranskom vinogradarstvu: cvrčak u vinovoj lozi (*Jacobiasca lybica* i *Empoasca Vitis*)

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Cvrčak uzrokuje ozbiljnu štetu u vinogradarstvu, osobito na Sredozemlju. Od 2023. godine nužno je prskanje vinograda kako bi se izbjegli razorni učinci tog štetnika. S obzirom na to da taj štetnik ovisi o visokim temperaturama i da je ljeto 2024. u regiji bilo hladnije u odnosu na prethodne sezone, vjerojatno je da će se pojavljivati svake godine te se za njegovo suzbijanje stoga mora provesti nekoliko postupaka.

Postoji djelotvoran način da se smanji šteta od cvrčka bez utjecaja na prirodne neprijatelje: uporaba kaolina. Tretman kaolinom može smanjiti štetu za više od 30% ako se provodi prije nego što šteta postane očigledna i razina štetnika poraste. Osim toga, smanjenje oštećenja listova imat će golem utjecaj na parametre povezane s kvalitetom grožđa, među ostalim na sadržaj šećera (^oBrix), kiselost koja se može odrediti titracijom, pH, ukupne antocijanine, ukupne tanine i nekoliko aromatskih spojeva. Ispitivanje je provedeno u vinogradu u Valenciji (Španjolska).

Ekonomski troškovi i koristi

Bitno je provesti najmanje jedan tretman kaolinom (50 kg/ha) prije nego što razina štetnika dosegne 50 odraslih jedinki po zamki tjedno (standardne žute zamke 10x25 cm) i ponoviti tretman nakon jake kiše.

Troškovi su procijenjeni po hektaru.

Legenda

- Procijenjeni pokazatelj
- Izmjereni pokazatelj

	Ex ante	Ex post
Varijabilni troškovi		
Ulazna sirovina		
<i>BASF-ov kaolin Surround*</i> * Postoje i drugi kaolini koji su 10 puta jeftiniji, ali se zasad ne mogu upotrebljavati u vinogradarstvu.	Ekološki vinogradi obično se ne prskaju protiv ovog štetnika. U konvencionalnom vinogradarstvu potrebno je 1 - 2 prskanja po sezoni.	4,54 €/kg (doza: 50 kg/ha) → 227 €/ha Br. potrebnih tretmana: - nizak pritisak cvrčka: 454 €/ha (2 tretmana) - visok pritisak cvrčka: 1.135 €/ha (5 tretmana)
Troškovi strojeva (gorivo + amortizacija)		2,0
Ukupno		456,0 - 1137,0
USPOREDBA	Ukupno povećanje troškova 25% do 49%: 	
	Unatoč povećanju troškova, cvrčak može smanjiti prinos, kvalitetu vina i zrelost drva, s posrednim učinkom na sljedeću berbu, a može čak i uništiti trs ako se ne tretira.	

Troškovi i koristi povezani s okolišem

Energija	Učinak nije mjereno, ali može se pretpostaviti njegovo pogoršanje:
Potrošnja energije povećava se sa svakom vožnjom kroz vinograd radi primjene sredstva, u usporedbi s netretiranjem štetnika.	
Voda	Učinak nije mjereno:
Nema izravne korelacije između postupka i predmetnog pokazatelja.	
Tlo	Učinak nije mjereno:
Nema izravne korelacije između postupka i predmetnog pokazatelja.	
Zrak	Učinak nije mjereno, ali može se pretpostaviti njegovo pogoršanje:
Nema izravne korelacije između postupka i predmetnog pokazatelja, ali može se pretpostaviti njegovo pogoršanje zbog emisija kod svake vožnje kroz vinograd radi primjene sredstva.	
Bioraznolikost	Učinak nije mjereno:
Nema izravne korelacije između postupka i predmetnog pokazatelja.	

Projekt studije cvrčka u vinovoj lozi: nova prijetnja mediteranskom vinogradarstvu

Kratak opis projekta

Opći je cilj projekta proučiti biologiju cvrčka u vinovoj lozi. Posebni ciljevi:

- identificirati vrste cvrčka u Autonomnoj zajednici Valencia
- saznati više o životnom ciklusu tog štetnika
- procijeniti štetu u vinogradima Autonomne zajednice Valencia
- opisati primijenjene strategije suzbijanja štetnika.

Koristi

Projektom je utvrđeno da je prskanje kaolinom tri tjedna prije nego što broj tih štetnika dosegne maksimum djelotvoran tretman za njegovo suzbijanje.

Faza provedbe

Projekt je završio 2023. godine. S obzirom na rezultate, istraživački tim radi na metodologiji za nastavak projekta u 2025. godini.

Okvir s glavnim podacima

Tema

bioraznolikost
očuvanje prirodnih resursa
suzbijanje štetnika
vinova loza

Kontekst

klimatska ograničenja

Trajanje

2022. - 2023.

Uključeni partneri

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), SAEM, La Baronía de Turís CoopV., Bodegas Enguera

Proračun

100.000 €

Posebnost

DNK barkodiranje za analizu vrsta cvrčka

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

1. Iako veličina uzorka nije velika, prevladavaju vrste *Empoasca vitis* i *Jacobiasca lybica*.
2. Populacija cvrčka eksponencijalno raste krajem lipnja, dosežući maksimum sredinom kolovoza.
3. Cvrčak u vinovoj lozi napada 7 od 10 vinograda, osobito u južnom dijelu regije.
4. Konvencionalni insekticidi stvaraju rezistentnost koja može smanjiti njihovu djelotvornost. Upotrebom 5% kaolina može se smanjiti oštećenje listova za više od 30% i ne razvija se rezistentnost niti se negativno utječe na korisne kukce.

Slika 1.: Lokacije studije

Slika 2.: Vrste cvrčka pronađenih u raznim usjevima i ekološkim infrastrukturnama na terenu

Distribución de especies de mosquito verde en viñedo

Slika 3.: Rasprostranjenost vrsta cvrčka u vinogradima i tri svojstva s najviše analiziranih sekvenci DNK

Slika 4.: Šteta od cvrčka izražena u postotku zahvaćenog lišća

Dinámica poblacional Mosquito Verde

Slika 5.: Razvoj populacije cvrčka

★ Despunte y deshojado basal
 — Vid
 — Almendro

Slika 6.: Konvencionalni tretmani i njihov utjecaj na razvoj populacije cvrčka

Slika 7.: Utjecaj kaolina na smanjenje šteta od cvrčaka u vinogradima Marselan i Tempranillo

Postojeći materijali

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=QEbc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Web-linkovi

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Kontakt informacije

Izdavač: Juan Martínez Barberá
 CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
 +34 664 613 791

Autor(i): Juan Martínez Barberá

Kontakt: j.martinez@bodegasenguera.com

Projektni partneri: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, © 2023 Bodegas Enguera.

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Studio sulla biologia della cicalina della vite

Sfida

Le cicaline della vite *Jacobiasca lybica* ed *Empoasca vitis* sono parassiti poco conosciuti da molti agricoltori, ma hanno registrato una rapida diffusione. Quando la loro popolazione è numerosa, possono causare la defogliazione del vigneto, anche quando i frutti non sono ancora maturi. Questo non solo comporta una perdita qualitativa, ma riduce anche il vigore nella stagione successiva.

Soluzione

L'irrorazione di caolino sul vigneto crea uno strato che protegge la vite dalle punture degli insetti e riduce notevolmente i danni alle colture. Il caolino non induce resistenza nelle cicaline.

Vantaggi

Il progetto aiuta a comprendere meglio il parassita e a individuare le specie che colpiscono i vigneti della nostra regione. L'irrorazione del caolino tre settimane prima del picco (pre-invaiaitura) in dosi del 5-10% è in grado di ridurre di oltre il 30% la percentuale di foglie colpite.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Biodiversità
Conservazione delle risorse naturali
Difesa fitosanitaria
Uva

Contesto

Limiti climatici

Momento di applicazione

Per il trattamento contro la cicalina della vite, è fondamentale intervenire prima che il danno avvenga, in base alla zona (inizio maggio-inizio giugno).

Tempo di attuazione richiesto

L'effettuazione di una o più irrorazioni, preferibilmente presto al mattino

Periodo di impatto

Lo stesso anno

Attrezzature

Atomizzatore - caolino al 95%

Raccomandazioni pratiche

Per gli agricoltori che utilizzano metodi convenzionali:

- Iniziare precocemente i trattamenti contro le cicaline. Non aspettare di vedere 200 adulti per trappola a settimana prima di iniziare il trattamento. Iniziare i trattamenti quando si vedono 50 esemplari adulti per trappola alla settimana.
- Alternare acetamiprid e cialotrina o un altro piretroide sintetico per evitare che si sviluppi una resistenza.
- Continuare a trattare il vigneto dopo la vendemmia. Gli insetticidi modificano l'andamento della curva e il picco si verifica solitamente quando l'agricoltore convenzionale interrompe i trattamenti. È possibile che questo si verifichi anche alla fine di ottobre, riducendo la migrazione delle risorse subito prima della dormienza.

Per gli agricoltori biologici:

- Individuare la specie di parassita tramite metodi molecolari. Nel 2024, in Europa non vi sono tassonomisti in grado di identificare questo insetto. Un altro modo per dedurre la specie presente è in base al parassitoide più abbondante nel vigneto.
- Individuare i principali insetti utili presenti nel vigneto. La strategia varia a seconda che si voglia aumentare la popolazione dei predatori o dei parassitoidi.

- Cercare delle piante che beneficiano della presenza dei propri nemici naturali più abbondanti. Ad esempio, se *Empoasca vitis* è la cicalina più diffusa nel proprio vigneto e *Anagrus* spp. è il suo principale parassitoide, si può piantare *Salvia officinalis*, *Mentha spicata* o *Nepeta x faassenii*, particolarmente utili per attirare *Eupteryx melissae*, un'altra cicalina che non ha alcun effetto sui vigneti ma che è un parassita delle piante aromatiche. Questa nuova cicalina offre ad *Anagrus* rifugio per lo svernamento.
- È possibile controllare il parassita con il caolino senza temere di danneggiare i nemici naturali. Il caolino, come minerale, non ha alcun effetto sui parassitoidi, ma crea semplicemente uno strato che disturba le ninfe delle cicaline.

Materiale esistente

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Collegamenti web

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Informazioni di contatto

Editore: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autore/i: Juan Martínez Barberá

Contatto: j.martinez@bodegasenguera.com

Partner del progetto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Questo abstract lungo della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2024

Analisi semplificata dei costi/benefici

La nuova minaccia per la viticoltura nel Mediterraneo: la cicalina della vite (*Jacobiasca lybica* ed *Empoasca Vitis*)

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

La cicalina è responsabile di gravi danni alla viticoltura, in particolare nella regione del Mediterraneo. Dal 2023 è necessario trattare le colture per evitare gli effetti devastanti di questo parassita. Considerando che necessita di temperature elevate e che l'estate del 2024 nella regione è stata più fredda rispetto alle stagioni precedenti, è probabile che la cicalina diventi un parassita annuale e che sia quindi necessario effettuare più trattamenti per controllarla.

Esiste un metodo efficace per ridurre i danni causati dalle cicaline senza influire sui loro nemici naturali: l'uso del caolino. I trattamenti con caolino sono in grado di ridurre di oltre il 30% i danni se vengono effettuati prima che questi siano evidenti e che aumenti la presenza dei parassiti. Inoltre, una riduzione dei danni alle foglie avrà un impatto considerevole sui parametri associati alla qualità dell'uva, tra cui °Brix, acidità titolabile, pH, antociani totali, tannini totali e diversi composti aromatici. La sperimentazione è stata condotta in un vigneto di Valencia (Spagna).

Costi e benefici economici

Legenda

Indicatore stimato

Indicatore misurato

È fondamentale fare almeno un trattamento con caolino (50 kg/ha) prima che il livello di infestazione raggiunga i 50 adulti/trappola a settimana (trappole gialle standard 10x25 cm) e ripetere il trattamento dopo le precipitazioni abbondanti. I costi sono stimati per ettaro.

Costi variabili	Ex-ante	Ex-post
Input		
<i>BASF Kaolin Surround*</i> <i>Esistono altri caolini che costano 10 volte meno ma che ad oggi non possono essere utilizzati in viticoltura.</i>	I vigneti biologici non vengono solitamente trattati per controllare questo parassita. Nella viticoltura tradizionale sono necessari 1-2 trattamenti a stagione.	€ 4,54/kg (dose: 50 kg/ha) → € 227/ha Numero di trattamenti necessari: - Bassa pressione della cicalina: € 454/ha (2 trattamenti) - Alta pressione della cicalina: € 1.135/ha (2 trattamenti)
Costi macchina (carburante + ammortamento)		2.0
Totale		456,0–1137,0

CONFRONTO

Aumento globale del costo dal 25% al 49%:

Sebbene i costi siano aumentati, va ricordato che la cicalina può ridurre la resa, la qualità del vino e la maturità del legno, con effetti indiretti sulla vendemmia successiva, e persino con il rischio che muoia la pianta se non viene trattata.

Costi e benefici ambientali

Energia	Non misurato ma si può considerare un peggioramento dell'impatto:
Il consumo energetico aumenta a causa di ogni passaggio necessario per applicare il prodotto, rispetto al mancato trattamento del parassita.	
Acqua	Impatto non misurato:
Non c'è una relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione.	
Suolo	Impatto non misurato:
Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione.	
Aria	Non misurato ma si può considerare un peggioramento dell'impatto:
Non esiste una relazione diretta tra questa pratica e l'indicatore in questione, ma si può considerare un peggioramento dovuto alle emissioni prodotte ad ogni passaggio effettuato per applicare il prodotto.	
Biodiversità	Impatto non misurato:
Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione.	

Progetto sulla cicalina della vite: la nuova minaccia per la viticoltura del Mediterraneo

Breve descrizione del progetto

L'obiettivo generale del progetto è studiare la biologia della cicalina della vite. Gli obiettivi specifici sono:

- identificare le specie di cicaline presenti nella Comunità Valenciana;
- comprendere il ciclo vitale del parassita;
- valutare i danni nei vigneti della Comunità Autonoma Valenciana;
- descrivere le strategie di controllo del parassita implementate.

Vantaggi

Il progetto ha stabilito che il caolino, distribuito tre settimane prima dell'inizio del picco principale del parassita, rappresenta un trattamento efficace per il controllo delle cicaline.

Fase di implementazione

Il progetto si è concluso nel 2023. Alla luce dei risultati ottenuti, il gruppo di ricerca sta organizzando la metodologia per proseguire il progetto nel 2025.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Biodiversità
Conservazione delle risorse naturali
Difesa fitosanitaria
Uva

Contesto

Limiti climatici

Durata

2022–2023

Partner coinvolti

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), SAEM, La Baronía de Turís CoopV., Bodegas Enguera

Budget

€100.000

Particolarità

DNA barcoding per l'analisi delle specie di cicaline

Principali risultati raggiunti o attesi

1. Anche se la dimensione del campione è contenuta, *Empoasca vitis* e *Jacobiasca lybica* sono le specie prevalenti.
2. La popolazione di cicalina si sviluppa in modo esponenziale alla fine di giugno, raggiungendo il picco a metà agosto.
3. La cicalina della vite è un parassita presente in 7 vigneti su 10, in particolare nella parte meridionale della regione.
4. Gli insetticidi convenzionali possono causare lo sviluppo di resistenze che ne riducono l'efficacia. L'uso del caolino al 5% è in grado di ridurre i danni causati dalle cicaline di oltre il 30%, non porta allo sviluppo di resistenza e non ha effetti negativi sugli insetti utili.

Figura 1: Posizione dell'area di studio

Figura 2: Specie di cicaline trovate in diverse colture e infrastrutture ecologiche attorno ai blocchi

Distribución de especies de mosquito verde en viñedo

Figura 3: Distribuzione delle specie di cicaline nei vigneti e le tre aziende con il maggior numero di sequenze di DNA analizzate

Figura 4: Danni causati dalle cicaline espressi come percentuale di foglie colpite

Dinámica poblacional Mosquito Verde

Figura 5: Dinamica della popolazione di cicaline

Materiale esistente

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Collegamenti web

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Informazioni di contatto

Editore: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valencia
+34 664 613 791

Autore/i: Juan Martínez Barberá

Contatto: j.martinez@bodegasenguera.com

Partner del progetto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Questo abstract lungo della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2023

Estudo sobre a biologia da cigarrinha verde

Desafio

As cigarrinhas verdes *Jacobiasca lybica* e *Empoasca vitis* são pragas pouco conhecidas para muitos agricultores, mas têm registado uma rápida expansão. Quando os seus níveis populacionais são elevados, podem provocar a desfoliação da vinha mesmo quando os frutos ainda não estão maduros. Isto não só resulta numa perda qualitativa, como também reduz o vigor na estação seguinte.

Solução

A utilização de caulino pulverizado na vinha cria uma camada que protege a videira das picadas dos insetos e reduz significativamente os danos na cultura. O caulino não cria resistência nas cigarrinhas verdes.

Vantagens

O projeto ajuda-nos a compreender melhor a praga e a identificar as espécies que estão a afetar as vinhas da nossa região. A utilização de caulino pulverizado três semanas antes do pico (pré-pintor) numa dose de 5%-10% pode reduzir a percentagem de folhas afetadas em mais de 30%.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Biodiversidade
Conservação dos recursos naturais
Gestão de pragas
Uvas

Contexto

Limitação climática

Tempo de aplicação

Para o tratamento da cigarrinha verde, é crucial que o tratamento ocorra antes de os danos serem, dependendo da zona (início de maio-início de junho).

Tempo de implementação necessário

De manhã cedo

Período de impacto

No mesmo ano

Equipamento

Pulverizador de jato de ar – Caulino 95%

Recomendações práticas

Para os agricultores convencionais:

- Comece cedo os tratamentos contra a cigarrinha verde. Não espere até ver 200 adultos por armadilha por semana para começar o tratamento. Inicie os tratamentos quando se observarem 50 adultos/armadilha/semana.
- Alterne o acetamipride e a cialotrina ou outro piritoide sintético para evitar criar resistência.
- Continue a tratar a vinha depois da vindima. Os inseticidas alteram o padrão da curva, e o pico ocorre geralmente quando o agricultor convencional interrompe os tratamentos. Isto pode acontecer mesmo no final de outubro, reduzindo a migração dos recursos antes da dormência.

Para os agricultores biológicos:

- Identifique a espécie de praga que tem através de métodos moleculares. Em 2024, não havia taxonomistas na Europa capazes de identificar este inseto. Outra forma de deduzir a espécie que tem é, através do parasitóide mais abundante nas suas vinhas.
- Identifique os principais insetos benéficos na sua vinha. A estratégia muda consoante se pretenda aumentar a população de predadores ou de parasitóides.

- Procure plantas que beneficiem da presença dos seus inimigos naturais mais abundantes. Por exemplo, se *Empoasca vitis* é a cigarrinha verde mais abundante na sua vinha e *Anagrus* spp. é o seu principal parasitóide, pode plantar *Salvia officinalis*, *Mentha spicata*, ou *Nepeta x faassenii*, que são particularmente úteis para atrair *Eupteryx melissae*, uma cigarrinha que não tem qualquer efeito na vinha pois é uma praga das plantas aromáticas. Esta nova cigarrinha oferecerá ao *Anagrus* um refúgio durante o inverno.
- Controlar a praga com caulino sem receio de afetar os inimigos naturais. O caulino, enquanto mineral, não tem qualquer efeito sobre os parasitóides, criando apenas uma camada que perturba as ninfas da cigarrinha verde.

Materiais existentes

Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=QEBc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Ligações Web

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Informações de contacto

Editor: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valência
+34 664 613 791

Autor(es): Juan Martínez Barberá

Contacto: j.martinez@bodegasenguera.com

Parceiros do projeto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, Bodegas Enguera.

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

© 2024

Análise custo/benefício simplificada

A nova ameaça para a viticultura mediterrânica: a cigarrinha verde (*Jacobiasca lybica* e *Empoasca Vitis*)

Introdução – apresentação da situação ex-ante e ex-post

A cigarrinha verde tem sido responsável por danos graves na viticultura, nomeadamente na região do Mediterrâneo. Desde 2023, é necessário pulverizar as culturas para evitar os efeitos devastadores desta praga. Tendo em conta que esta praga depende de temperaturas elevadas e que o verão de 2024 na região foi mais frio em comparação com as estações anteriores, é provável que a cigarrinha verde se torne uma praga anual, pelo que devem ser efetuados vários tratamentos para a controlar.

Existe uma forma eficaz de reduzir os danos causados pelas cigarrinhas verdes sem afetar os inimigos naturais: a utilização de caulino. Os tratamentos com caulino podem reduzir os danos em mais de 30% se o tratamento for efetuado antes de os danos serem evidentes e os níveis da praga aumentarem. Além disso, a redução dos danos foliares terá um enorme impacto nos parâmetros associados à qualidade da uva, como o°Brix, a acidez titulável, o pH, as antocianinas totais, os taninos totais e vários compostos aromáticos, entre outros parâmetros. O ensaio foi desenvolvido numa vinha em Valência (Espanha).

Custos e benefícios económicos

É crucial efetuar pelo menos um tratamento com caulino (50kg/ha) antes de a praga atingir 50 adultos/armadilha por semana (armadilhas amarelas padrão 10x25 cm) e repetir o tratamento após chuvas fortes.

Os custos são estimados por hectare.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Custos variáveis		
Aplicação		
<i>BASF Caulino Surround*</i> <i>*Existem outros caulinos que são 10 vezes mais baratos, mas até ao momento não podem ser utilizados na viticultura.</i>	Por norma, as vinhas orgânicas não são pulverizadas contra esta praga. Na viticultura convencional, são necessárias 1 a 2 pulverizações por estação.	4,54 €/kg (dose: 50 kg/ha) → 227 €/ha N.º de tratamentos necessários: - Baixa pressão devido à cigarrinha verde: 454 €/ha (2 tratamentos) - Alta pressão devido à cigarrinha verde: 1135 €/ha (5 tratamentos)
Custos da máquina (combustível + amortização)		2,0
Total		456,0-1137,0
COMPARAÇÃO	<p>Apesar do aumento dos custos, a cigarrinha verde pode reduzir o rendimento, a qualidade do vinho e a maturidade da madeira, com efeitos indiretos na colheita seguinte, e até matar a planta se não for tratada.</p>	

Custos e benefícios ambientais

Energia	<p>Não medido, mas pode ser considerado um agravamento do impacto:</p>
<p>O consumo de energia aumenta devido a cada passagem para aplicação de produto que tem de ser efetuada, em comparação com o não tratamento da praga.</p>	
Água	<p>Impacto não medido:</p>
<p>Não existe uma relação direta entre esta prática e o indicador em questão.</p>	
Solo	<p>Impacto não medido:</p>
<p>Não existe uma relação direta entre esta prática e o indicador em questão.</p>	
Ar	<p>Impacto não medido, mas pode ser considerado um agravamento do impacto:</p>
<p>Não existe uma relação direta entre esta prática e o indicador em questão, mas pode ser considerado um agravamento do mesmo devido às emissões de cada passagem para aplicar o produto.</p>	
Biodiversidade	<p>Impacto não medido:</p>
<p>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão.</p>	

Projeto sobre a cigarrinha verde: a nova ameaça para a viticultura do Mediterrâneo

Breve descrição do projeto

O objetivo geral do projeto é estudar a biologia da cigarrinha verde. Os objetivos específicos são os seguintes:

- Identificar as espécies de cigarrinhas verdes na Comunidade Autónoma de Valência.
- Compreender o ciclo de vida da praga.
- Avaliar os danos nas vinhas da Comunidade Autónoma de Valência.
- Descrever as estratégias aplicadas para o controlo de pragas.

Vantagens

O projeto identificou que a pulverização com caulino três semanas antes do início do pico principal da praga é um tratamento eficaz para controlar as cigarrinhas verdes.

Fase de implementação

O projeto terminou em 2023. Tendo em conta os resultados, a equipa de investigação está a organizar a metodologia para continuar o projeto em 2025.

Caixa de dados chave

Tema

Biodiversidade
Conservação dos recursos naturais
Gestão de pragas
Uvas

Contexto

Limitação climática

Duração

2022-2023

Parceiros envolvidos

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), SAEM, La Barónía de Turís CoopV., Bodegas Enguera

Orçamento

100 000 €

Particularidade

Código de barras de ADN para análise de espécies de cigarrinhas verdes

Principais resultados alcançados ou esperados

1. Embora o tamanho da amostra seja moderado, *Empoasca vitis* e *Jacobiasca lybica* são as espécies mais presentes.
2. A população de cigarrinhas desenvolve-se exponencialmente no final de junho, atingindo o seu pico em meados de agosto.
3. A cigarrinha verde é uma praga em 7 de cada 10 vinhas, nomeadamente no sul da região.
4. Os inseticidas convencionais criam resistências que podem reduzir a sua eficácia. A utilização de 5% de caulino pode reduzir os danos da cigarrinha em mais de 30% e não cria resistência nem afeta negativamente os insetos benéficos.

Figura 1: Localização da área de estudo

Figura 2: Espécies de cigarrinhas encontradas em diferentes culturas e infraestruturas ecológicas em torno dos blocos

Distribución de especies de mosquito verde en viñedo

Figura 3: Distribuição das espécies de cigarrinhas nos vinhos e nas três propriedades com maior número de sequências de ADN analisadas

Figura 4: Danos causados por cigarrinhas expressos em percentagem de folhas afetadas

Figura 5: Dinâmica das populações de cigarrinhas

Figura 6: Tratamentos convencionais e respetivo efeito na dinâmica das populações de cigarrinhas

Figura 7: Efeito do caulino na redução dos danos causados pela cigarrinha nas vinhas Marselha e Tempranillo

Materiais existentes

Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=QEbc9FgBTmQ&t=20s>

<https://www.youtube.com/watch?v=OVDdY9zVLbA>

Ligações Web

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

Informações de contacto

Editor: Juan Martínez Barberá
CV-590 Km 51,1, 46810, Enguera, Valência
+34 664 613 791

Autor(es): Juan Martínez Barberá

Contacto: j.martinez@bodegasenguera.com

Parceiros do projeto: Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), AVA-ASAJA, © 2023 Bodegas Enguera.

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://bodegasenguera.com/enemigos-naturales-papel-de-la-biodiversidad/>

